

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуоров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616. 711. 7 - 007. 254 : 616.833.24: 612.823.5

Каримов Сардор Султоназар угли

Ахмедиев Махмуд Мансурович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105283>

АННОТАЦИЯ

Были изучены нейроморфометрические характеристики у 84 больных с диагнозом: аномалия развития ЦНС, Spina bifida. В половине всех случаев данная патология локализовалась в пояснично-крестцовом отделе позвоночника - 42 (50%) случаев. В качестве контрольной группы дополнительно изучены морфометрические МРТ (в некоторых случаях дополнены МСКТ) показатели у 20 лиц без Spina bifida и без спинальных неврологических нарушений. В процессе исследования мы применяли разработанную нами методику измерения угла отхождения корешков спинного мозга (УОКСМ) в поясничном отделе позвоночника при помощи компьютерной программы для PC «Угломер 360°». Интеграция нейроморфометрического анализа с существующими методами диагностики (МРТ, МСКТ и ЭНМГ) позволила выявить закономерность проявления симптомов и прогнозировать исходы оперативного лечения.

Ключевые слова: Spina bifida, нейроморфометрия, спинной мозг, диагностика, хирургическое лечение.

Karimov Sardor Sultonazar ugli

Akhmediev Maxmud Mansurovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery

ANALYSIS OF THE CLINICAL MANIFESTATIONS OF CONGENITAL SPINAL CORD HERNIAS CONSIDERING INDIVIDUAL NEUROMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS

ANNATATION

Neuromorphometric characteristics were studied in 84 patients diagnosed with congenital anomalies of the central nervous system, Spina Bifida. In half of all cases, this pathology was localized in the lumbosacral region of the spine – 42 (50%) cases. As a control group, morphometric MRI parameters (in some cases supplemented with MSCT) were additionally studied in 20 individuals without Spina Bifida and without spinal neurological disorders. During the study, we applied our developed method for measuring the angle of departure of the spinal nerve roots (ADSR) in the lumbar spine using the computer software “Uglomer 360°”. The integration of neuromorphometric analysis with existing diagnostic methods (MRI, MSCT, and ENMG) made it possible to identify patterns in the manifestation of symptoms and to predict the outcomes of surgical treatment.

Objective of the study: to analyze the clinical manifestations of congenital spinal cord hernias considering the identified individual neuromorphometric characteristics.

Keywords: Spina bifida, neuromorphometry, spinal cord, diagnostics, surgical treatment.

Каримов Сардор Султоназар угли

Ахмедиев Махмуд Мансурович

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази

ТУҒМА ОРҚА МИЯ ЧУРРАЛАРИНИНГ КЛИНИК НАМОЁНЛАРИНИ ИНДИВИДУАЛ НЕЙРОМОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Марказий асаб тизимининг туғма ривожланиш аномалияси – Spina bifida таъхиси қўйилган 84 нафар беморда нейроморфометрик кўрсаткичлар ўрганилди. Барча ҳолатларнинг ярмида ушбу патология умуртқа поғонасининг бел–думғаза қисмида локализацияланган бўлиб, 42 (50%) ҳолатни ташкил этди. Назорат гуруҳи сифатида Spina Bifida ва спинал неврологик бузилишлари бўлмаган 20 нафар шахсда морфометрик МРТ кўрсаткичлари (айрим ҳолатларда МСКТ билан тўлдирилган) қўшимча равишда ўрганилди.

Тадқиқот давомида биз томонидан ишлаб чиқилган усул асосида бел умуртқа поғонасида орқа миёна нерв илдизларининг чиқиш бурчагини (ОМНЧБ) компьютер дастури “Uglomer 360°” ёрдамида ўлчаш қўлланилди. Нейроморфометрик таҳлилни мавжуд диагностика усуллари (МРТ, МСКТ ва ЭНМГ) билан интеграция қилиш симптомларнинг намоён бўлиш қонуниятларини аниқлаш ҳамда жарроҳлик даволаш натижаларини прогноз қилиш имконини берди. Тадқиқот мақсади: аниқланган индивидуал нейроморфометрик хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда туғма орқа миёна чурраларининг клиник намоёнларини таҳлил қилиш.

Калит сўзлар: Spina bifida, нейроморфометрия, орқа миёна, диагностика, жарроҳлик даволаш.

Актуальность исследования: Врожденные пороки развития позвоночника и спинного мозга остаются одной из наиболее значимых проблем современной нейрохирургии. По данным World Health Organization, врожденные аномалии нервной системы продолжают занимать ведущие позиции среди патологий, возникающих на ранних этапах эмбриогенеза [9,10,11,15].

В настоящее время особую актуальность приобретает комплексный подход к диагностике и хирургическому лечению спинальной дизрафии с учётом морфометрических, нейрофизиологических и клинических характеристик.

Таким образом, известная распространённость спинальной дизрафии, тяжесть её клинических проявлений, риск к инвалидизации и необходимость совершенствования диагностических и хирургических подходов определяют актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: провести анализ клинических проявлений врожденных спинномозговых грыж с учётом выявленных индивидуальных нейроморфометрических характеристик.

Материал и методы. На базе Республиканского научно-практического медицинского центра нейрохирургии в период 2021-2025 гг. были обследованы 84 больных с диагнозом: Аномалия развития центральной нервной системы. Spina Bifida. Были изучены индивидуальные нейроморфометрические характеристики всех 84 больных основной группы. В качестве контрольной группы дополнительно изучены

нейроморфометрические показатели (на основе МРТ, МСКТ) у 20 лиц без врожденной спинальной патологии и без спинальных неврологических нарушений. Для оценки влияния факторов на клинико-неврологические результаты проводился однофакторный анализ.

Spina Bifida поражает различные отделы позвоночника и спинного мозга. Области локализации и количественные показатели при анализе этой патологии: шейно-грудной отдел у 10 (11,91%) больных, грудно-поясничный отдел у 7 (8,33%) больных, поясничный отдел у 15 (17,85%) больных, пояснично-крестцовый отдел у 42 (50%) больных и крестцовый отдел у 10 (11,91%) больных.

Выраженность неврологических нарушений зависит от локализации, вида и содержимого spina bifida, а также от угла отхождения корешков спинного мозга. Изучена динамика неврологических симптомов и диагностика с интеграцией нейроморфометрии применительно к данной патологии.

МРТ и МСКТ методы предоставляют более детальную информацию о состоянии позвоночного канала и спинного мозга. Для оценки сократительной способности мышц и проводниковой функции спинномозговых корешков использовалась – электронейромиография комплексом INOMED ISIS X-pert с гибкой конфигурацией методов определения (ЭМГ, МЕР, SEP, EEG, АЕР и VEP) для интраоперационного мониторинга. Методы базовой диагностики больных представлены в таблице 1.

Таблица 1. Первичные обследования у основной и контрольной групп больных.

№	Методы диагностики	Основная	Контрольная
1	МРТ	84	20
2	МСКТ	20	5
3	ЭНМГ	84	25

Из данных таблицы 1 следует, что основным методом диагностики являлось МРТ исследование, которое проведено всем пациентам основной группы, что является золотым стандартом. В процессе исследования нами изучены нейроморфометрические показатели корешков спинного мозга, с помощью метода измерения угла отхождения спинномозговых корешков у всех лиц основной и контрольной группы.

Исследование показало что при сужении УОСМК на $10,5^{\circ}-13,5^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ от нормы $64^{\circ}-74^{\circ} \pm 2,9^{\circ}$, у больных отмечается моносистематическая клиническая симптоматика (боли в пояснично-крестцовой области; нарушение функции тазовых органов, нарушения двигательной сферы), при сужении УОСМК на $15,3^{\circ}-19,5^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ отмечается диссистематическая (боли в пояснично-крестцовой области с нарушениями функции тазовых органов; нарушения двигательной сферы с нарушениями функции тазовых органов), а при сужении УОСМК на $\geq 24^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ отмечалось боли в пояснично-крестцовой области с нарушениями функции тазовых органов и нарушения двигательной сферы с искривлением позвоночного столба.

Результаты и обсуждения. Spina bifida представляет собой одно из наиболее сложных и высокотехнологичных направлений современной нейрохирургии. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, морфометрические параметры анатомических структур позвоночного канала при данной патологии изучены недостаточно [1,2,4,5]

Поиск литературных источников в базах данных PubMed, MEDLINE и EMBASE выявил ограниченное количество исследований, посвящённых анализу отдалённых результатов хирургического лечения спинальных дизрафий. Представленные клинические серии, как правило, включают небольшое число пациентов и не учитывают комплекс факторов, способных оказывать влияние на клинический исход оперативного вмешательства. В ряде публикаций, представленных в журналах

Journal of Neurosurgery: Pediatrics, Child's Nervous System и Neurosurgery, подчёркивается необходимость более детального морфометрического анализа при врождённых спинальных дизрафиях, однако систематизированный подход к оценке количественных параметров позвоночного канала и их влияния на исход лечения остаётся недостаточно разработанным.

В частности, в исследованиях, посвящённых синдрому фиксированного спинного мозга и различным формам spina bifida, указывается на прогностическую значимость анатомо-морфологических факторов, однако их количественная оценка нередко носит описательный характер и не интегрирована в алгоритм выбора хирургической тактики [1,3,4,5,9].

В связи с этим нами было принято решение о применении морфометрических показателей у пациентов со spina bifida с целью совершенствования диагностических критериев и оптимизации выбора хирургической тактики лечения [1,3,5,9].

При диагностике больных совместно с традиционными методами исследования (МРТ, МСКТ, ЭНМГ) было применено нейроморфометрический анализ. Для проведения нейроморфометрического анализа использовано созданное нами программное обеспечение «Угломер 360°» для ПК с операционной системой Windows.

В ходе исследования мы проводили нейроморфометрический анализ УОСМК в двух группах:

А) Основная группа: больные со Spina Bifida 84 – больных.

Б) Контрольная группа: относительно здоровые лица - 20 человек.

В контрольную группу входили относительно здоровые лица, у которых нет нейроморфометрических отклонений в структуре пояснично-крестцового отдела позвоночника. При определении угла отхождения спинномозговых корешков (УОСМК) у данных категорий лиц, на уровне VL2-VL3, VL3-VL4 составляет $66-74^{\circ} \pm 3,5^{\circ}$ (Рисунок 1 и 2).

Рисунок № 1.

Рисунок № 2.

У пациентов со Spina bifida показатели угла отхождения корешков спинного мозга в данной области составляли 49°-60°,

что меньше чем у здоровых людей, что представлено на Рисунках 3 и 4.

Рисунок № 3.

Рисунок № 4.

На Рисунках №3 и №4 показано, что углы отхождения спинномозговых корешков в поясничной области составляют 49,62° и 60,0°, что свидетельствует о наличии натяжения структур спинного мозга.

Нейроморфометрический анализ проведен по разработанной нами методике при помощи созданной нами программы «Угломер

360°» [1,3,4,9]. Предназначенной для РС с программными обеспечениями Windows XP, Windows 7,8,10.

Использование нейроморфометрических показателей угла отхождения корешков спинного мозга при дооперативной диагностике позволило нам прогнозировать исходы лечения что отражено в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозирование возможных послеоперационных осложнений с учетом данных угла отхождения корешков спинного мозга.

№	УОКСМ	Прогноз
1	От 50-60 градусов	Благоприятный (регресс симптомов в раннем послеоперационном периоде)
2	От 40-49 градусов	Удовлетворительный (регресс симптомов в отдаленном периоде) без грубых нарушений
3	До 40 градусов	Неблагоприятный (сохранение симптома или его углубление)

Как показывают данные таблицы 2, первичные результаты были следующими: при УОКСМ от 50 - 60 градусов прогноз - благоприятный (регресс симптомов в раннем послеоперационном периоде), при УОКСМ от 40 - 49 градусов прогноз - удовлетворительный (регресс симптомов в отдаленном периоде), без грубых нарушений и когда УОКСМ до 40 градусов прогноз - неблагоприятный (сохранение симптома или его углубление).

На основании полученных нами данных хирургическое лечение произведено 22 (64,7%) больным у которых угол отхождения спинномозговых корешков составил $45^{\circ}-55^{\circ}\pm 3$, что было меньше показателей УОСПК у лиц контрольной группы ($66-74^{\circ}$). Положительные результаты хирургического лечения были получены у 44% пациентов.

В ходе исследования мы получили следующие результаты, которые приведены в виде таблицы № 3.

Таблица № 3. Послеоперационные показатели двигательной системы

1. Изначально не были нарушения в двигательной системе.	23,5%
2. Больные у которых в раннем послеоперационном периоде нарушение двигательной системы остались без изменений.	41,%
3. Больные у которых в послеоперационном периоде восстановилось нарушения двигательной сферы.	35,5%

Из данных таблицы 3 следует, что у 35,5 % больных в раннем послеоперационном периоде восстановилось нарушения в двигательной системе, а у 41% восстановление двигательных нарушений в послеоперационном периоде происходило в более

поздние сроки (от 3 до 6 месяцев). У 23,5% больных изначально не были нарушения с двигательной системой. Осложнение в двигательной системе у оперированных больных в нашем исследовании не наблюдалось.

Таблица № 4. Послеоперационные показатели функции тазовых органов

1. Изначально не наблюдались тазовые нарушения	21%
2. Пациенты у которых в раннем послеоперационном периоде тазовые нарушения оставались без изменений	47%
3. Пациенты у которых в послеоперационном периоде восстановилось тазовые нарушения	32%

Из данных таблицы 4 следует, что у 32 % больных в раннем послеоперационном периоде восстановилось нарушения функции тазовых органов, а у 47% восстановление функции тазовых органов в послеоперационном периоде происходило в более поздние сроки (от 3 месяца до 1 года). У 21% больных изначально не были нарушения функции тазовых органов. Осложнение функции тазовых органов у оперированных больных в нашем исследовании не наблюдалось.

Наблюдение в динамике и консервативное лечение рекомендовано 18 (21,4%) больным у которых угол отхождения спинномозговых корешков составляло (УОСМК) $55,7^{\circ}-62,7^{\circ}\pm 3,4^{\circ}$ со стабильной клинической картиной с минимальными проявлениями, высоким риском послеоперационных осложнений, отказа от операции или противопоказаний к оперативному лечению из-за соматических болезней, было рекомендовано динамическое наблюдение у невролога, нейрохирурга и уролога. Консервативное лечение может использоваться для мониторинга симптомов, таких как боли или спастичность мышц. Ведение больных со Spina bifida требует многофакторного и персонализированного подхода, который включает в себя регулярное медицинское наблюдение, физическую реабилитацию и поддержку пациентов. В некоторых случаях, когда спинномозговые корешки на снимках МРТ отображаются на

нормальном уровне, важно тщательно оценить нейроморфометрические отклонения корешков спинного мозга, которые могут привести к натяжению спинного мозга, что требует своевременного хирургического вмешательства.

Клинический пример. Больной Хабибуллаев И.И., 16лет. И/Б№ 149. Диагноз: Врожденная аномалия развития ЦНС. Spina bifida aperta. СПО Герниотомии от 2011. СПО Дефексации спинного мозга с устранением тетринг синдрома под интраоперационным нейромониторингом от 28.11.2023. Вторичный тетринг синдром. Жалобы: со слов на недержание мочи, периодические эпизоды недержания стула, слабость в нижних конечностях, быструю утомляемость при ходьбе, нарушение походки. По шкале SBNS 6 баллов. Родился с врожденной аномалией развития позвоночника — spina bifida в пояснично-крестцовой области. Со слов матери, в возрасте 3-х месяцев по месту жительства ребенку было проведено оперативное вмешательство грыжесечение с пластикой грыжевых ворот. В последующем ребенок находился под наблюдением врача-невропатолога по месту жительства, получал курсы амбулаторного и стационарного лечения без выраженного клинического эффекта. По мере роста ребенка отмечалось нарастание неврологической симптоматики. В 28.11.2023 г. Больной перенес оперативное лечение «Дефексация спинного мозга с устранением тетринг

синдрома под интраоперационным нейромониторингом». Пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. На фоне стабильного состояния с 06.12.2025 г. состояние больного начала ухудшаться. При дооперационном нейроморфометрическом анализе угол отхождения спинно-мозговых корешков в пояснично-крестцовом области составляло $42,5^{\circ}$ - $45,5^{\circ} \pm 3,4^{\circ}$ градусов (Рисунок 5,6).

Больному в плановом порядке произведено: «Устранение вторичного тетринг синдрома под интраоперационным

нейромониторингом». После операции у больного отмечается регресс симптомов (положительная динамика в виде появления чувства наполнения мочевого пузыря, контроля диуреза и стула) и улучшение общего состояния. По шкале SBNS 7 баллов, при послеоперационном нейроморфометрическом анализе угол в данной области составляет $62,26^{\circ}$ - $65,5^{\circ} \pm 3,4^{\circ}$ градусов. (Рисунок 7,8).

Рисунок . 5

Рисунок . 6

Рисунок . 7

Рисунок . 8

Таким образом, нейроморфометрический анализ с хирургической коррекцией порока ЦНС, рассматривается нами как один из важных этапов диагностики и лечения. При послеоперационном обследовании у всех больных отмечено приближение нейроморфометрических показателей к норме. Применение в практике нашей методики УГОСМК позволило снизить уровень неблагоприятных исходов и осложнений у 44% оперированных пациентов

Заключение. Применяя данную методику, мы установили последовательность проявления симптомов в зависимости от угла отхождения корешков спинного мозга и прогнозировали исход хирургического лечения Spina bifida.

Разработанная нами шкала показывает связь симптомов с углами отхождения корешков спинного мозга (УОСМК). Данные были проанализированы с применением методов описательной статистики, включая абсолютные и относительные показатели. Для сопоставления клинко-неврологических симптомов были сопоставлены УОСМК у основной и контрольной группы.

При сужении УОСМК на $10,5^{\circ}$ - $13,5^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ от нормы 64° - $74^{\circ} \pm 2,9^{\circ}$, у больных отмечается моносистематическая клиническая симптоматика (боли в пояснично-крестцовой области; нарушение функции тазовых органов, нарушения двигательной сферы), при сужении УОСМК на $15,3^{\circ}$ - $19,5^{\circ} \pm 2,5^{\circ}$ отмечается диссистематическая (боли в пояснично-крестцовой области с нарушениями функции тазовых органов; нарушения двигательной

сферы с нарушениями функции тазовых органов), а при сужении УОКСМ на $\geq 24 \pm 2,5^\circ$ отмечалось боли в пояснично-крестцовой области с нарушениями функции тазовых органов и нарушения двигательной сферы с искривлением позвоночного столба.

Выводы:

1. Нейроморфометрический анализ показал, что у здоровых людей угол отхождения корешков спинного мозга на уровне VL2-VL5 составляет $64^\circ-74^\circ \pm 3,4^\circ$, тогда как у пациентов со Spina bifida угол отхождения корешков спинного мозга в данной области составляет ($49^\circ-60^\circ \pm 3,4^\circ$) меньше, что свидетельствует о наличии синдрома натяжения спинного мозга.

2. На основе нейроморфометрических данных прогнозированы исходы лечения при Spina bifida. При УОКСМ от 50 – 60 градусов прогноз - благоприятный (регресс симптомов в

раннем послеоперационном периоде), при УОКСМ от 40 – 49 градусов прогноз – удовлетворительный (регресс симптомов в отдаленном периоде), без грубых нарушений и когда УОКСМ до 40 градусов прогноз - неблагоприятный (сохранение симптома или его углубление).

3. Переменные с уровнем значимости ($p < 0,001$) анализировались с использованием бинарной логистической регрессии. При этом корреляционный коэффициент составил $r = -0,075$. Чувствительность данной методики 92,65 %, а специфичность составляет 98,5%.

4. Нейроморфометрический анализ УГОСМК на МРТ снимках играет важную роль в медицинской практике, обеспечивая необходимые данные для детальной диагностики, планирования лечения пациентов.

Литература

1. Ахмедиев Т.М., Ахмедиев М.М., Давлетярова У.М. Морфометрические вентрикулярные взаимоотношения в определении степени гидроцефалии у детей со спинальными миелодисплазиями//Назарий ва клиник тиббиёт журналы. – 2024. - № 4.- С. 96 -99.
2. Арзикулов Ж.М., Ахмедиев М.М. Применение передовых технологий в хирургическом лечении спинномозговых грыж у детей. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. - 2024. - № 1. - С. 107-109.
3. Ахмедиев М.М., Каримов С.С., Ахмедиев Т.М. Морфометрические показатели спинного мозга при врожденном расщеплении позвоночника у лиц с завершённым ростом// Journal of modern medicine №1 (8), 2025. – С. 183-192.
4. Ахмедиев М.М., Каримов С.С., Ахмедиев Т.М. Применение морфометрических методов диагностики в хирургическом лечении миелодисплазии // Неврология. - 4(96).2023. - С. 93.
5. Иванов С.В., Кенис В.М., Щедрина А.Ю., Онуфрийчук О.Н., Ходоровская А.М., Осипов И.Б., Сарычев С.А. Spina bifida: мультидисциплинарная проблема//Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - Том 11, № 2, 2021. – С 201.
6. Кулдашев К.А., Ташланов М.М., Урунбаев О.А., Ходжалиев Ж.Т., Кулдашева Я.М., Кулдашева Г.К. Клинико-диагностические аспекты болевого синдрома при аномалиях развития пояснично-крестцового отдела позвоночника// The use of high innovative technologies in preventive medicine." – 30 April 2024. - Volume 1. - P 352-353.
7. Мирсадыков Д.А., Абдумажитова М.М., Усманханов О.А. Принципы и опыт хирургического лечения spina bifida у взрослых// Журнал «Вопросы нейрохирургии» им. Н.Н. Бурденко. 2015;79(5): 52-62.
8. Сысоев К.В. Актуальные проблемы патогенеза, диагностики, классификации и лечения синдрома фиксированного спинного мозга у детей. VII Всероссийский съезд нейрохирургов. – Сб. тезисов. – Казань. - 2015. - С. 74.
9. Akhmediev M.M. Karimov S.S., Akhmediev T.M. Application of morphometric methods in the surgical treatment of myelodysplasia// International scientific and practical conference on the topic "The use of high innovative technologies in preventive medicine." - 30 April 2024. - Volume 1. – P. 682-683.
10. Basaloglu H.K., Celik S., Kilic K.D., et al. Spina Bifida: Morphological Features, Molecular regulations and Signal Pathways // J Spine. 2017. Vol. 6, No. 1. P. 2-7.
11. Deed E. Harrison, DC, Donald D. Harrison, PhD, DC, MSE, Rene Cailliet, MD, Stephan J. Troyanovich, DC, Tadeusz J. Janik, PhD, and Burt Holland, PhD. //Cobb Method or Harrison Posterior Tangent Method Which to Choose for Lateral Cervical Radiographic Analysis// SPINE Volume 25, 2000. Number 16, pp 2072–2078.
12. Iskandar B.J., Amaefuna S.C. The Tethered Cord Syndrome and its Occult Form. In: Tubbs R., Oskouian R., Blount J., Oakes W. (eds) Occult Spinal Dysraphism. Springer, Cham. 2019. P. 151–164.
13. Nazarali R., Lyon K., Cleveland J., Garrett D. Jr. Split cord malformation associated with scoliosis in adults. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2019 Mar 27;32(2):274-276. doi: 10.1080/08998280.2019.1573624. eCollection 2019 Apr. PMID: 31191152.
14. Yi Yuan, Zong Jian An , Fei Gao , Zhi Hui Li , Wei Li Xu and Yong Sun2 //Hidden cause of paralysis: tight filum terminale in spinal cord injury without radiographic abnormality. Frontiers in Pediatrics / 22 January 2025. - P. 01-06.
15. Zaganjor I., Sekkarie A., Tsang B. L., et al. Describing the prevalence of neural tube defects worldwide: a systematic literature review // PloS One. 2016. Vol. 11, No. 4.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000